

Dekabr, 2024-Yil

**MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA
ULARNING GLOBAL O'ZGARISHLARDAGI ROLI**

Maxsetbaeva Dilnaz

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Sipatdinov Arman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Mambetiyarova Venera

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining Pedagogika psixologiya kafedrası
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331474>

Аннотация. Ushbu maqola milliy xarakter va etnik identiklik tushunchalarining ilmiy asoslarini, ularning shakllanish jarayonini hamda jamiyatdagi rolini tahlil qiladi. Milliy xarakter, ma'lum bir millatga xos bo'lgan ijtimoiy va psixologik xususiyatlar majmui sifatida tavsiflanadi, etnik identiklik esa, insonning o'zini ma'lum bir etnik guruhga mansub deb his qilishiga asoslangan.

Калит so'zlar. Milliy xarakter, etnik identiklik, ijtimoiy psixologiya, shaxsiy identifikatsiya, milliy qadriyatlar.

**ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ И ИХ РОЛЬ В ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ**

Аннотация. В данной статье анализируются научные основы понятий национального характера и этнической идентичности, процесс их формирования и роль в обществе. Национальный характер определяется как совокупность социальных и психологических характеристик, свойственных определенной нации, тогда как этническая идентичность основана на ощущении принадлежности человека к определенной этнической группе.

Ключевые слова. Национальный характер, этническая идентичность, социальная психология, личностная идентичность, национальные ценности.

**THE FORMATION OF NATIONAL CHARACTER AND ETHNIC IDENTITY AND
THEIR ROLE IN GLOBAL CHANGES**

Abstract. This article analyzes the scientific foundations of the concepts of national character and ethnic identity, the process of their formation, and their role in society. National character is defined as a set of social and psychological characteristics characteristic of a

particular nation, while ethnic identity is based on a person's sense of belonging to a particular ethnic group.

Key words. *National character, ethnic identity, social psychology, personal identity, national values.*

Milliy xarakter va etnik identiklik – insonning jamiyatdagi o‘rni va psixologik holatini aniqlovchi muhim tushunchalar bo‘lib, ularning ijtimoiy psixologiya va antropologiya sohalarida alohida o‘rni bor. Milliy xarakter, odatda, ma'lum bir millatga xos bo‘lgan ijtimoiy va psixologik xususiyatlar tizimini anglatadi. Etnik identiklik esa, individning o‘zini ma'lum bir etnik guruhga mansub deb his qilishi va bu guruhning qadriyatlari, an‘analari va tarixiy tajribalarini o‘zida aks ettirishiga asoslanadi. Ushbu maqolada milliy xarakter va etnik identiklikning nazariy asoslari, ijtimoiy kontekstdagi o‘rni va globalizatsiya davrida yuz berayotgan o‘zgarishlar tahlil qilinadi.

Milliy xarakter – bu ma'lum bir millatga xos bo‘lgan ijtimoiy va psixologik xususiyatlar majmui bo‘lib, insonlarning xulq-atvori, ruhiy holati, qarashlari va hissiyotlarini tashkil etadi. Bu tushuncha XX asrning o‘rtalarida ijtimoiy psixologiya va antropologiyada muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Milliy xarakterni aniqlashga urinishlar asosan etnik guruhlarning o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflashga qaratilgan bo‘ldi.

Milliy xarakterga oid asosiy fikrlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

An‘analar va qadriyatlar: Har bir millat o‘zining tarixiy an‘analari va madaniy qadriyatlariga ega. Bu qadriyatlar o‘zgarishlarga uchrasa ham, ular milliy xarakterning asosiy elementlarini tashkil qiladi.

Xulq-atvor va emotsiyalar: Milliy xarakter, odatda, ma'lum bir millatning o‘ziga xos xulq-atvoriga, masalan, jiddiylik, mehnatsevarlik, iliqlik yoki norasmiylik kabi his-tuyg‘ulariga asoslanadi.

O‘ziga xos shaxsiyat: Milliy xarakter, shaxsning ijtimoiy munosabatlar va kollektiv o‘zini anglash tizimidagi o‘rni bilan bog‘liq. U shaxsning ijtimoiy roli, qarashlari va o‘zini tutishiga ta’sir ko‘rsatadi.

Milliy xarakterning shakllanishi va rivojlanishi turli ilmiy nazariyalar orqali izohlanadi.

Ularning ba’zilari quyidagicha:

Psixologik yondashuvlar: Bu yondashuvga ko‘ra, milliy xarakterning shakllanishi inson psixikasidagi xususiyatlarga asoslanadi. Masalan, Freudning psixoanalitik nazariyasiga ko‘ra, milliy xarakterning ba’zi elementlari insonning irsiy va madaniy merosidan kelib chiqadi.

Dekabr, 2024-Yil

Sotsiologik yondashuvlar: Milliy xarakter, ijtimoiy guruhning muhitiga va tarixiy sharoitlariga bog'liq ravishda shakllanadi. Bu yondashuvda jamiyatning ijtimoiy strukturalari va iqtisodiy holati milliy xarakterga bevosita ta'sir qiladi.

Madaniy antropologiya: Milliy xarakterni aniqlashda madaniy nuqtai nazardan yondashish zarur, chunki har bir millatning madaniyati o'ziga xos bo'ladi. Madaniy antropologiya milliy xarakterni madaniy elementlar, an'analar va urf-odatlar orqali izohlaydi.

Etnik identiklik, insonning o'zini ma'lum bir etnik guruhga mansub deb his qilishi va o'sha guruhning qadriyatlarini, urf-odatlarini va tarixiy tajribalarini o'zida aks ettirishi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy psixologik holatdir. Etnik identiklik shakllanishi ko'p jihatdan tarixiy va madaniy omillar bilan bog'liq bo'lib, u shaxsning o'z etnik guruhiga nisbatan munosabatlarini va o'zini anglashini ta'sir etadi.

Etnik identiklikning shakllanishi bir nechta bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin. O'z etnik guruhini tanish, etnik identiklik shakllanishi uchun inson avvalo o'zini ma'lum bir etnik guruhga mansub deb his qilishni boshlaydi. Bu bosqichda individu o'z guruhining an'analari, tili va qadriyatlarini bilan tanishadi. Tarixiy va madaniy omillar, etnik identiklik ko'pincha tarixiy va madaniy tajribalarga asoslanadi. Har bir etnik guruhning o'ziga xos tarixiy tajribasi, urushlar, ko'chmanchiliklar va madaniy o'zgarishlar etnik identiklikni shakllantiradi. Jamiyatdagi o'rni, shaxsning o'z etnik guruhiga bo'lgan munosabati jamiyatdagi o'rni va boshqa guruhlar bilan munosabatlaridan ta'sirlanadi. Boshqa guruhlar bilan aloqalar etnik identiklikning mustahkamlanishiga yoki zaiflashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Etnik identiklik, insonning jamiyatdagi o'rnini va boshqa guruhlar bilan o'zaro munosabatlarini belgilaydi. Etnik guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash, ularning madaniy va ijtimoiy yondashuvlarini tushunishga yordam beradi. Biroq, etnik identiklik dinamik bir tushuncha bo'lib, u vaqti-vaqti bilan o'zgarib boradi va globalizatsiya, migratsiya va ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq holda yangi shakllarni oladi. Globalizatsiya davrida milliy xarakter va etnik identiklikka bo'lgan yondashuvlar o'zgarib bormoqda. Global aloqalar, texnologik taraqqiyot va madaniy almashinuvlar, milliy va etnik identikliklarni yangi shakllarda namoyon bo'lishiga olib kelmoqda.

Milliy va etnik identiklikning global konteksti sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin.

Global madaniyatning ta'siri, global madaniyatning rivojlanishi bilan milliy xarakter va etnik identiklikning an'anaviy shakllari o'zgarib, ko'p madaniyatli va ko'p qirralik o'ziga xosliklar paydo bo'lmoqda. Migratsiya va etnik aralashuv, migratsiya jarayonlari etnik guruhlar o'rtasidagi chegaralarni noaniq qiladi va yangi etnik identiklik shakllarini yuzaga keltiradi.

Dekabr, 2024-Yil

Bu, o'z navbatida, milliy xarakterni o'zgartirishga olib kelishi mumkin. Ijtimoiy va siyosiy kontekstlar, global siyosiy muhitda, milliy va etnik identikliklar ko'plab muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Milliy va etnik guruhlar o'rtasidagi nizolar va ijtimoiy adolatsizliklar, identiklikni tiklash va mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki milliy xarakter va etnik identiklik insonning o'zligini anglash va jamiyatda o'z o'rnini topish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Globalizatsiya jarayonlari milliy xarakter va etnik identiklikni o'zgartirishda va shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, ularning asosiy xususiyatlari va qadriyatlari jamiyatda uzoq muddatli ravishda saqlanib qoladi. Milliy xarakter va etnik identiklikning shakllanishi, shaxsning jamiyatdagi o'rni va boshqalar bilan o'zaro munosabatlariga ta'sir etadigan murakkab ijtimoiy va psixologik omillarni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoev "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir" T.: "Tasvir"-2021;
2. G'oziyev.E.G. Ijtimoiy psixologiya. — Toshkent., 2020.
3. Karimova.V.M. Sotsiyal psixologiya— Toshkent., 2022.
4. Hoshimov.I. Milliy identiklik va globalizatsiya jarayonlari—Toshkent.,2012.
5. Turaev.B. Milliy xarakter va ijtimoiy psixologiya. — Toshkent., 2015.
6. Elektronnaya biblioteka, <http://www.koob.ru>
7. Сайт "Психология на русском языке": <http://www.psvchology.ru/Librarv>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH